

AMALAN PENGAJARAN ‘EKSPLORASI KBAT’ DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN TOPIK PERGERAKAN BAHAN MERENTASI MEMBRAN PLASMA BAGI MATA PELAJARAN BIOLOGI

*Marilyn Mendu Anak Mawat

Sekolah Menengah Kebangsaan Ulu Balingian, Sarawak

Article Info	ABSTRAK
<p>Article history: Received: 4 Jan 2025 Revised: 17 Feb 2025 Accepted: 25 Feb 2025 Published: 15 March 2025</p> <p>Keywords: Pendekatan Concrete Pictorial Abstract (CPA) osmosis Biologi amalan pengajaran guru</p> <p> OPEN ACCESS</p>	<p>Kajian ini bertujuan untuk menambah baik amalan pengajaran guru di dalam kelas dengan mengaplikasikan Pendekatan Concrete Pictorial Abstract (CPA) melalui aktiviti Eksplorasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Eksplorasi KBAT) bagi Topik 3 Biologi Tingkatan 4: Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma. Kajian ini melibatkan seramai 9 orang murid Tingkatan 5 yang mengambil subjek Biologi di sebuah sekolah menengah di daerah Selangau, Sarawak. Pelaksanaan kajian ini dijalankan secara dua kitaran dengan mengaplikasikan model O’Leary (2004). Kaedah pemerhatian dijalankan melalui tiga instrumen iaitu markah pencapaian murid, analisis dokumen dan maklum balas daripada murid. Dapatan kajian menunjukkan pendekatan CPA boleh menambah baik amalan pengajaran guru di dalam bilik darjah dan secara langsung meningkatkan tahap penguasaan murid untuk topik Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma. Tuntasnya, kajian ini mampu menambah baik amalan pengajaran guru terhadap terminologi pengajaran biologi bagi Topik Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma. Dalam pada itu, penggunaan pendekatan CPA didapati mampu meningkatkan penglibatan aktif murid di dalam kelas dan secara tidak langsung mengukuhkan minat murid terhadap subjek Biologi.</p>

*Corresponding Author:

Email: g-56306724@moe-dl.edu.my

Creative Commons Attribution 4.0 International

Doi: 10.5281/zenodo.14997278

PENGENALAN

Biologi berasal daripada perkataan dari Bahasa Yunani iaitu 'bios' yang bermaksud kehidupan dan 'logos' yang bermaksud kajian. Biologi ialah kajian terperinci tentang benda hidup dan persekitaran semula jadi. Bahan biologi pada masa kini sarat dengan istilah-istilah yang diambil secara langsung daripada bahasa Latin dan ini menyebabkan banyak konsep-konsep yang penting tidak dapat difahami oleh murid (Hasruddin & Shelly, 2014). Kesukaran untuk mempelajari subjek Biologi bukanlah sesuatu yang baharu. Menurut Çimer (2011), banyak kajian lepas yang telah dilakukan oleh para pengkaji, antaranya Doğru dan Özsevgeç (2018) menunjukkan kesukaran yang dihadapi oleh murid adalah disebabkan Biologi mengandungi pelbagai terminologi dan konsep yang tidak difahami oleh murid.

Isu kesukaran subjek Biologi timbul apabila markah murid didapati kurang memuaskan apabila melibatkan topik pembelajaran di Tingkatan 4 berbanding pembelajaran topik Tingkatan 5 semasa Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA). Antara topik Tingkatan 4 yang tidak dikuasai dengan baik dalam kalangan murid adalah topik Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma iaitu Topik 3 dalam silibus Biologi Tingkatan 4. Secara amnya, Topik 3 ini bukanlah topik yang sangat sukar untuk dikuasai oleh murid. Ini disokong oleh dapatan kajian yang dijalankan oleh Salleh et al., (2021) yang menunjukkan 46.5% daripada guru bersetuju bahawa tahap topik ini berada pada tahap yang mudah manakala 18.2% daripada murid juga yang bersetuju bahawa topik ini berada di tahap yang sangat mudah. Ini meletakkan topik ini pada kedudukan yang ketujuh daripada lapan topik yang disusun mengikut urutan aras kesukaran yang tinggi hingga aras paling mudah berdasarkan silibus Biologi Tingkatan 4. Justeru, inisiatif untuk merungkai permasalahan yang dihadapi oleh murid telah diambil dengan membuat refleksi sendiri terhadap pengajaran yang lepas melalui buku Rancangan Pengajaran Harian (RPH).

Hasil tinjauan yang telah dijalankan terhadap buku Rancangan Pengajaran Harian (RPH) pada tahun semasa berada di Tingkatan 4 mendapati bahawa pendekatan digital telah digunakan semasa pengajaran di dalam kelas. Sebagai contoh, penggunaan paparan slaid bagi menerangkan konsep osmosis dan tayangan video animasi bagi menunjukkan pergerakan bahan merentasi membran plasma. Hasil catatan refleksi pengajaran juga menunjukkan bahawa murid memberi reaksi yang positif terhadap penggunaan digital semasa pengajaran.

Maklum balas murid menunjukkan mereka mampu membayangkan konsep abstrak yang ingin ditekankan iaitu pergerakan air (osmosis) bergantung dengan kepekatan zat terlarut di dalam sesuatu larutan. Penilaian terhadap pengajaran bagi subtopik ini juga menunjukkan murid mencapai objektif pengajaran yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, eviden ini adalah bertentangan dengan situasi yang dihadapi semasa topik tersebut di Tingkatan 5. Murid tidak dapat membuat penilaian dan perkaitan antara konsep osmosis dengan situasi sebenar. Sebagai contoh, murid tidak dapat mengaitkan mengapa tumbuhan yang diberikan baja yang berlebihan akan layu.

Bagi mengatasi permasalahan ini, kajian tindakan ini telah dilaksanakan bagi memahami isu yang dihadapi melalui pelbagai perspektif. Memahami pandangan pelajar tentang faktor yang menjadikan pembelajaran Biologi berkesan adalah penting seperti yang dicadangkan oleh ramai pengkaji ke arah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP) di sekolah. Dalam hal ini, pandangan pelajar perlulah dipertimbangkan oleh penyelidik, guru dan sekolah (Ekici, 2010). Berdasarkan hasil rujukan di atas, dapat dirumuskan bahawa tahap kesukaran topik akan berkurang jika murid boleh menguasai konsep yang abstrak dalam topik ini.

TINJAUAN LITERATUR

Menurut Johnson (2019), Teori Pembelajaran Burner (1966) merupakan satu proses aktif yang menghendaki murid membina idea atau konsep yang baharu berdasarkan pengetahuan sedia ada. Berdasarkan teori ini, Burner (1966) mencadangkan bahawa pembelajaran akan menjadi lebih berkesan apabila murid bermula dengan bahan pembelajaran yang baharu, diikuti dengan perkembangan enaktif atau pembelajaran berfokuskan tindakan berasaskan ikon atau visual dan diakhiri dengan pembelajaran berasaskan simbolik atau bahasa.

Pada peringkat pertama iaitu enaktif, persembahan idea akan diwakili oleh objek secara fizikal. Dalam peringkat ini, murid akan didedahkan dengan bahan maujud yang konkrit untuk membina sesuatu konsep atau pemikiran yang abstrak. Dalam peringkat kedua iaitu ikonik, sesi pembelajaran adalah melalui penggunaan gambaran atau visual. Murid akan belajar melalui imej atau gambar rajah. Bagi peringkat ketiga (simbolik), murid boleh membentuk konsep dengan menggunakan simbol atau perwakilan yang berbentuk lebih abstrak. Melalui peringkat ini, murid-murid mempelajari fakta melalui simbol dan konsep dengan lebih meluas. Berpandukan teori ini dan pendekatan Concrete, Pictorial and Abstract (CPA), satu intervensi telah dirancang dengan menerapkan tiga peringkat dalam pendekatan CPA.

METODOLOGI KAJIAN

MODEL KAJIAN

Kajian ini mengaplikasikan model kajian tindakan O'Leary (2004). Terdapat empat peringkat dalam model ini yang dimulai oleh pemerhatian, refleksi, perancangan, disusuli oleh tindakan.

Rajah 1: Model Kajian Tindakan O'Leary (2004)

INSTRUMEN KAJIAN

Instrumen dalam kajian tindakan ini merupakan analisis dokumen (kertas peperiksaan dan latihan formatif), refleksi murid (hasil maklum balas yang diberikan oleh murid pada akhir sesi pengajaran) dan markah ujian murid (bertujuan mengukur tahap pencapaian murid di akhir intervensi).

HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN

Hasil dapatan kajian menunjukkan murid lebih menguasai konsep abstrak pada Kitaran 2 berbanding Kitaran 1 selepas melalui aktiviti Eklorasi KBAT. Ini dapat dilihat melalui markah penilaian murid semasa ujian formatif dijalankan di bilik darjah. *Rajah 2* menunjukkan perbezaan markah paling memberangsangkan apabila melibatkan kitaran ketiga pada graf yang berwarna kelabu. Kesemua murid menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan berbanding kuiz dan ujian formatif pada Kitaran 1.

Penggunaan aktiviti Eklorasi KBAT dapat menambah baik amalan pengajaran di dalam bilik darjah. Sepanjang pelaksanaan intervensi yang melibatkan dua kitaran, penambahbaikan telah dilakukan secara berterusan terhadap amalan pengajaran, sama ada dalam konteks bilik darjah atau di luar bilik darjah. *Jadual 1* menunjukkan penambahbaikan amalan bermula dari Kitaran 1 hingga ke Kitaran 2.

Jadual 1: Lampiran rumusan kitaran aktiviti Eklorasi KBAT

Pemerhatian Guru	Kitaran 1	Kitaran 2
Markah penilaian formatif	7/9 murid menunjukkan peningkatan. Namun 3 masih lagi lemah.	9/9 murid menunjukkan peningkatan markah pada kitaran 2.

Analisis dokumen	semakan	Masih terdapat kekeliruan dalam menjawab kerana aktiviti kurang membantu murid.	Murid boleh menggunakan terminologi dengan tepat dan mengaplikasikan pengetahuan baru.
Maklum balas murid		Murid merasakan bahan yang guru sediakan tidak sesuai dan tidak menarik. Arahan juga kurang jelas.	Aktiviti pada kitaran 2 lebih jelas dan mudah untuk difahami.
Suasana pembelajaran		Murid merasa seronok kerana aktiviti hand on.	Murid lebih bersemangat dan yakin untuk menjawab soalan. Pembelajaran aktif.

Rajah 2: Perbandingan markah penilaian

KESIMPULAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Setelah menjalankan intervensi Eksplorasi KBAT, refleksi kajian menunjukkan bahawa antara titik utama yang perlu dilakukan sebelum memulakan sesi pengajaran ialah mengenal pasti latar belakang murid sebelum merancang untuk melakukan aktiviti semasa PdPc. Dengan mengetahui potensi dan tahap kebolehan murid, guru boleh merangka aktiviti yang lebih bersesuaian supaya murid mampu untuk mencapai objektif pembelajaran. Guru juga perlu menekankan dan sentiasa mengaitkan pengetahuan sedia ada murid sebelum menambah pengetahuan yang baharu. Ini sejajar dengan pendapat Doğru dan Özsevge (2018) yang menyatakan bahawa pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid adalah kritikal untuk mentafsir cabaran yang dihadapi.

Refleksi turut menunjukkan bahawa pendekatan pembelajaran tidak semestinya terhad kepada bilik darjah. Walaupun kekurangan liputan internet di sekolah kerana lokasinya di luar bandar, konsep pembelajaran digital boleh diperkenalkan di luar bilik darjah, contohnya, melalui aktiviti yang boleh dilaksanakan di rumah dengan capaian internet. Pendekatan ini memberi peluang kepada murid untuk meneroka perspektif pembelajaran baharu. Melalui intervensi ini, pentingnya mempelbagaikan gaya pembelajaran bagi memenuhi keperluan murid yang mempunyai tahap kecerdasan berbeza turut diakui. Penguasaan pedagogi perlu ditingkatkan untuk mengatasi amalan pengajaran yang tidak efektif, yang sering dikaitkan dengan tahap pembelajaran yang rendah (Rabgay, 2018).

Sebelum intervensi, pengajaran lebih bergantung kepada media dan teknologi dalam kelas, tanpa memanfaatkan sepenuhnya pendekatan hands-on yang melibatkan penglibatan aktif murid. Kelemahan lain ialah tidak menilai tahap kemampuan murid sebelum sesi pengajaran, serta pendekatan pengajaran yang terlalu berpusatkan guru. Sebagai contoh, dalam pengajaran kedua, konsep Struktur Membran Plasma dan Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma disampaikan secara lisan dengan bantuan slaid, video, dan lakaran di papan putih, namun pendekatan ini kurang menekankan keterlibatan aktif murid.

Selepas pelaksanaan intervensi, terdapat beberapa perubahan dalam amalan pengajaran guru di kelas. Antaranya, pengajaran lebih berpusatkan kepada murid. Guru juga kurang mendominasi pengajaran dan hanya bertindak sebagai pembimbing sahaja. Pengetahuan sedia ada murid ditekankan sebelum membina sesuatu pengetahuan yang baru. Guru juga tidak melangkaui aspek konkrit dalam pengajaran sebelum mengajar sesuatu konsep yang abstrak. Ini disokong oleh Salih dan Abd Rahman (2021), yang menyatakan aktiviti visual membolehkan penyampaian maklumat menjadi lebih mudah difahami oleh pemikiran manusia kerana kejayaan menggambarkan maklumat tersebut menunjukkan proses kognitif telah berlaku dalam otak manusia. penekanan diberikan kepada penguasaan konsep yang lebih mudah terlebih dahulu, dengan tujuan untuk mengurangkan kesukaran murid dalam menguasai konsep yang lebih abstrak. Analisis hasil kajian menunjukkan bahawa pendekatan ini telah memberi kesan positif terhadap sikap murid terhadap subjek biologi, di mana terdapat peningkatan dalam minat, pemahaman, dan penilaian mereka terhadap biologi sebagai subjek yang lebih mudah difahami dan kurang sukar (Rabgay, 2018).

Natijahnya, pengkaji mendapati bahawa intervensi Eksplorasi KBAT dengan pendekatan CPA ini membantu mempertingkatkan amalan pengajaran guru di dalam kelas secara lebih konstruktif. Hasilnya, tahap penguasaan murid juga turut meningkat dengan lebih baik berbanding sebelum intervensi. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk penambahbaikan intervensi yang sesuai untuk topik yang lain. Sebagai contoh, jika tiada kekangan capaian internet seperti di sekolah, murid dapat menggunakan aplikasi digital semasa di bilik darjah tanpa perlu mengharapkan capaian internet di rumah semasa balik bermalam. Namun secara keseluruhannya, intervensi ini boleh dijadikan panduan oleh semua guru Biologi dan penambahbaikan elemen pembelajaran digital memberi satu nafas baru menambah baik pedagogi semasa berada di dalam bilik darjah.

RUJUKAN

- Alngog, J. A. (2018). Modern instructional materials in teaching biology. Retrieved from <http://www.slideshare.net/mobile/jercez/166704>
- Bruner, J. S. (1966). *Toward a theory of instruction*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Çimer, A. (2011). What makes biology learning difficult and effective: Students' views. *Educational Research Review Journal*.
- Diki, D. (2013). Creativity for learning biology in higher education. *School of Educational Studies*.
- Doğru, M. S., & Özsevgeç, L. C. (2018). Biology subjects which the teacher candidates have difficulties in learning and leading reasons. *European Journal of Education Studies*.
- Ekici, G. (2010). An examination of the high biology laboratory environment education. *E-Journal of New World Science Academy*, 180–186.
- Hadiprayitno, G. (2019). Problems in learning biology for senior high schools in Lombok Island. *Journal of Physics: Conference Series*.
- Hasruddin, & S. E. (2014). Analysis of students' learning difficulties in fungi subject matter grade X Science of Senior High School Medan academic year 2013/2014. *International Journal of Education and Research*.
- Johnson, A. P. (2019). *Bruner's learning theory*. Minnesota State University, Mankato: Rowman and Littlefield.
- Kılıç, D., & Sağlam, N. (2013). Students' understanding of genetics concepts: The effect of reasoning ability and learning approaches. *Journal of Biological Education*.
- Lazarowitz, R., & Penso, S. (1992). High school students' difficulties in learning biology concepts. *Journal of Biological Education*, 215–224.
- O'Leary. (2004). *The essential guide to doing research*. Sage.

- Rabgay, T. (2018). The effect of using cooperative learning method on tenth grade students' learning achievement and attitude towards biology. *International Journal of Instruction*.
- Salih, M., & Abd Rahman, R. (2021). Pola pemikiran visual pelajar biologi terhadap konsep abstrak osmosis. *Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia*.
- Salleh, W. N., Ahmad, C. N., & Setyaningsih, E. (2021). Difficult topics in biology from the viewpoint of students and teachers based on KBSM implementation. *EDUCATUM JSMT*, 49–56.
- Sayan, H. (2020). Equipment use in biology teaching. *Journal of Educational Issues*.
- Wai, H. O., & Khine, S. S. (2020). An investigation into the difficulties of students in learning biology. *J. Myanmar Acad. Arts Sci*.
- Zaputri, N. S., Lufri, M. F., & G. H. (2021). Analisis kesulitan dalam belajar biologi saat pembelajaran daring di MAN 3 Kampar. *Ruang-Ruang Kelas: Jurnal Pendidikan Biologi*.